

ӘОЖ 372.851

ФУНКЦИЯНЫҢ МӘНДЕР ЖИЫНЫН ТАБУДЫҢ КЕЙБІР ТӘСІЛДЕРІ

ШАМУРАТ НУРАЙ СОВЕТХАНҚЫЗЫ

М. Әуезов атындағы ОҚУ жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары мектебінің магистранты

Аңдатпа. Әр сабақты талапқа сай жоғары ғылыми-әдістемелік дәрежеде өткізу мұғалімнің үздіксіз ізденуін, теориялық - әдістемелік білімін жүйелі түрде көтеріп отыруын, терең толғануын, оқушылардың психологиясын зерттеп, тақырып ерекшелігін жете талдап, оны өз мақсатына пайдалана білуін қажет етеді. Сондықтан да мектеп математика курсының аса күрделі тақырыптарының бірі болып саналатын функцияның анықталу облысы мен мәндер жиынын табу тақырыбын оқушыларға тек бір ғана әдіспен түсіндіру оң нәтиже бере бермейді. Оқушылар өткен материалды неғұрлым толық әрі терең меңгере алса, онда олардың математикадан алған білімдері де тиянақты болатыны даусыз.

Бүгіндері мектеп түлектерінің көпшілігі күрделі, қиын есептерді шешуде дәрменсіздік танытатыны белгілі. Ол біріншіден орта мектепте оқу барысында қиын, күрделі есептерді шешу әдіс - тәсілдерімен көп машықтанбауында, екіншіден ҰБТ-да жеңіл-желпі есептер қолданылатын күрделіректерінің жауаптарын жаттап, жеңіл-желпілерін шығарумен дағдыланғандықтарында болып отыр. Бұндай әрекет оларды математикаға деген қызығушылығын бәсеңдетіп, ол пәннен алышақтатады.

Кілттік сөздер. функция, мәндер жиыны, графиктік тәсіл, параметр, жиын, парабола, тәуелсіз айнымалы, теңсіздік, есеп шарты.

y айнымалысының барлық мәндерінің жиыны $y = f(x)$ функциясының мәндер жиыны деп аталады және $\tau(y)$ арқылы белгіленеді.

Функция мәндерінің жиынын табудың бірнеше тәсілдерін қарастырайық.

1. Графиктік тәсіл;
2. Аналитик тұжырымдамалар, яғни формулаларды пайдалану тәсілі;
3. Функцияға кері функцияның анықталу облысын табу тәсілі;
4. Параметрі y болатын x — ке қатысты теңдеуге келтіру тәсілі.

1. Функцияның мәндер жиынын табудың графиктік тәсілі.

Бұл әдіс бойынша функцияның графигін салып, оның көмегімен функция қабылдайтын мәндер жиынын табу керек.

1-мысал. $y = -x^2 + 6x + 1$ функциясының мәндер жиынын табайық.

$$x_m = -\frac{b}{2a} - \frac{6}{-2} = 3$$

$$y_m = -9 + 18 + 1 = 10$$

Параболаның тармақтары төмен бағытталған, сондықтан $y \leq 10$ функцияның максимум нүктесі болады[1].

Сурет 1 – $E(y) = (-\infty; 10]$

Жауабы: $E(y) = (-\infty; 10]$

2-мысал. $y = 3x^2 + 7x - 10$ функциясының мәндер жиынын табу керек.

$$x_0 = -\frac{b}{2a},$$

$$x_0 = -\frac{7}{2 \cdot 3} = -\frac{7}{6}$$

$$y\left(-\frac{7}{6}\right) = 3 \cdot \frac{49}{36} - 7 \cdot \frac{7}{6} - 10 = \frac{49 - 98 - 120}{12} = -\frac{169}{12}$$

Параболаның тармақтары жоғары бағытталған, сондықтан $y \geq -\frac{169}{12}$, функцияның минимум нүктесі болады[2].

Сурет 2 – $E(y) = [-\frac{169}{12}; +\infty)$

Жауабы: $E(y) = [-\frac{169}{12}; +\infty)$

3-мысал. $y = x^2 - 4x + 6$ функциясының мәндер жиынын табайық.

Шешуі. $x_m = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2} = 2$

$$y_m = 4 - 8 + 6 = 2$$

Параболаның тармақтары жоғары бағытталған, сондықтан $y \geq 2$ функцияның минимум нүктесі болады[3].

Сурет 3 – $E(y) = [2; +\infty)$

Жауабы: $E(y) = [2; +\infty)$

2. Функцияның мәндер жиынын аналитикалық жолмен табу тәсілі

4-мысал. $y = \sqrt{2 + x + x^2}$ функциясының мәндер жиынын табыңыз. Түбір астындағы өрнектен толық квадрат бөліп шығарамыз:

$$y = \sqrt{\frac{9}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}$$

Түбір астындағы өрнек оң мәнге ие болғандықтан:

$$0 \leq \frac{9}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{9}{4}$$

$$0 \leq y \leq \frac{3}{2}$$

Жауабы: $E(y) = [0; \frac{3}{2}]$

5-мысал. $y = \frac{5x^2 - 7x - 6}{x^2 - x - 2}$ функциясының мәндер жиынын табыңыз.

Шешуі. 1) $y = \frac{5x^2 - 7x - 6}{x^2 - x - 2} = \frac{(5x+3)(x-2)}{(x+1)(x-2)}$ болғандықтан $x \neq 2$ болуы керек.

2) Онда, функция $y = \frac{5x+3}{x+1} = \frac{5(x+1)-2}{x+1} = 5 - \frac{2}{x+1}$ түрінде жазуға болады. Яғни, $x \neq -1$ болуы керек. Онда,

1. $x \neq 2$ үшін функциясының мәні $y \neq 5 - \frac{2}{2+1} = \frac{13}{3}$ бола алмайды.

2. $x \neq -1$ үшін функциясының мәні $y \neq 5 - \frac{2}{x+1} \neq 5$ бола алмайды. Функцияның мәндер

облысы $y \neq \frac{13}{3}$ және $y \neq 5$ болады[4].

Жауабы: $y \neq \frac{13}{3}, y \neq 5$

3. Функцияның мәндер жиынын функцияға кері функцияның анықталу облысы арқылы табу тәсілі

Кері функцияның анықталу облысы, берілген функцияның мәндер жиынына тең болады[4].

6-мысал. $y = \sqrt{2x - x^2}$ функциясының мәндер жиынын табыңыз.

$E(y): \sqrt{2x - x^2} = a, a \geq 0$

$$\sqrt{2x - x^2} = a^2$$

$$x^2 - 2x + a^2 = 0$$

$a \in [-1; 1]$ болғанда, $D = 4 - 4a^2 \geq 0$

$$4 - 4a^2 \geq 0$$

$$4(1 - a^2) \geq 0$$

Шарт бойынша $a \geq 0$, онда $a \in [0; 1]$

Жауабы: $E(y) = [0; 1]$.

7-мысал. $y = \sqrt{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^x}$ функциясының мәндер жиынын табыңыз.

$E(y): y = \sqrt{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^x} = a, a \geq 0$

$$3 - \left(\frac{1}{3}\right)^x = a^2$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = 3 - a^2$$

Егер $3 - a^2 > 0$ болса, яғни $a \in (-\sqrt{3}; \sqrt{3})$ болғанда бұл теңдеудің шешімі болады.

Шарт бойынша $a \geq 0$, онда $a \in [0; \sqrt{3}]$

Жауабы: $E(y) = [0; \sqrt{3}]$.

4. Параметрі у болатын х-ке қатысты теңдеуге келтіру тәсілі

Берілген $y = f(x)$ функциясын параметрі у болатын х-ке қатысты теңдеу ретінде қарастырамыз, у-тің қандай мәндерінде теңдеудің кем дегенде бір шешімі болатындығын анықтаймыз. у-тің алынған мәндер жиіні функцияның мәндерінің жиіні болады[2].

8-мысал. $y = x^2 - 4x + 6$ функциясының мәндер жиінін табыңыз.

Шешуі. $x^2 - 4x + 6 = 0$ теңдеуінің шешімі болуы үшін дискриминант оң болуы керек.

$$x^2 - 4x + 6 = 0$$

$$x^2 - 4x + 6 - y = 0$$

$$D = 16 - 4(6 - y) = 16 - 24 + 4y = -8 + 4y \geq 0$$

$$-2 + y \geq 0$$

$$y \geq 2.$$

Жауабы: $E(y) = [2; \infty)$.

9-мысал. $y = \sqrt{-x^2 + 6x + 1}$ функциясының мәндер жиінін табыңыз.

Шешуі. $y > 0$, $x^2 - 6x - 1 = 0$ теңдеуінің шешімі болуы үшін дискриминант оң мәнге ие болуы тиіс,

$$x^2 - 6x - 1 + y^2 = 0$$

$$D = 36 - 4(1 + y^2) = 32 - 4y^2 \geq 0$$

$$8 - y^2 \geq 0$$

$$0 \leq y \leq 2\sqrt{2}$$

Жауабы: $E(y) = [0; 2\sqrt{2}]$.

10-мысал. $y = \sqrt{3^{2x} - 3^{x+2} + 12}$ функциясының мәндер жиінін табыңыз.

Шешуі. у квадраттық түбірге тең, сондықтан $y \geq 0$. Екі жағын квадраттайық, у – ке қатысты параметрлік теңдеу ретінде қарастырамыз.

$$3^{2x} - 9 \cdot 3^x + 12 - y^2 = 0 \quad 3^x - \text{ке қатысты квадраттық теңдеу.}$$

$$D = 81 - 4(15 - y^2) = 21 + y^2 > 0 \quad \text{кез келген } y \text{ үшін онда } E(y) = [0; +\infty).$$

Жауабы: $E(y) = [0; +\infty)$

11-мысал. $y = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + 5}$ функциясының мәндер жиінін табыңыз.

Шешуі. $D = R = (-\infty; \infty)$. $y = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + 5}$ (1) теңдігін параметрі у болатын х – ке қатысты теңдеу ретінде қарастырамыз. $x^2 + 5 \neq 0$ болғандықтан берілген теңдеу

$$y(x^2 + 5) = x^2 - x - 2$$

$$x^2 y + 5y - x^2 + x + 2 = 0$$

$$x^2(y - 1) + x + 5y + 2 = 0 \quad (1) \text{ теңдеуімен мәндес.}$$

1. Егер $y = 1$ болса, онда (1) теңдеуден $x + 7 = 0$ теңдеуін аламыз. Оның бір түбірі бар $x = -7$.

2. Егер $y \neq 1$ болса, онда (1) квадраттық теңдеудің түбірі болуы үшін оның дискриминантының теріс емес болуы қажетті және жеткілікті.

$x^2(y - 1) + x + 5y + 2 = 0$ теңдеуін аламыз. Оның бір түбірі бар $x = -7$.

$$D = 1 - 4(y - 1)(5y + 2) = 1 - 4(5y^2 + 2y - 5y - 2) = \\ = 1 - 20y^2 + 12y + 8 = -20y^2 + 12y + 9 \geq 0$$

теңсіздіктер жүйесін шешу керек:

$$\begin{cases} 20y^2 - 12y - 9 \leq 0 \\ y \neq 1 \end{cases}$$

$$20y^2 - 12y - 9 \leq 0$$

$$D = 144 + 4 * 20 * 9 = 864$$

$$y_{1,2} = \frac{12 \pm 12\sqrt{6}}{40} = \frac{3 \pm 3\sqrt{6}}{10};$$

$$\begin{cases} \left[\frac{3-3\sqrt{6}}{10}; \frac{3+3\sqrt{6}}{10} \right] \\ (-\infty; 1) \cup (1; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow \left[\frac{3-3\sqrt{6}}{10}; 1 \right) \cup \left(1; \frac{3+3\sqrt{6}}{10} \right];$$

1-ші және 2-ші жағдайдың жауаптарын біріктіреміз, сонда $\left[\frac{3-3\sqrt{6}}{10}; \frac{3+3\sqrt{6}}{10} \right]$

Жауабы: $\left[\frac{3-3\sqrt{6}}{10}; \frac{3+3\sqrt{6}}{10} \right]$.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Бекбаулиева Ш., Қаңлыбаева Қ.И., Забежанская Н.Н., Меңдіғалиева М.Б. Алгебра және анализге кіріспе.- Алматы: Ана тілі, 1991.- 95 б.
2. Дүйсек А.К., Қасымбеков С.Қ. Жоғары математика (оқу құралы) .-Алматы: ҚБТУ,2004.- 440 б.
3. Есмұқанов М. Математикалық анализ курсы.- Алматы: Білім, 1995.-248б.
4. Жәутіков О.А. Жоғары математикаға кіріспе. Мұғалімдерге арналған құрал.- Алматы: Мектеп, 1984.- 80-81 б.